

A formação continuada do professor de educação física e sua importância no ensino infantil

The continuing training of physical education teachers and its importance in early childhood education

Gisele Aguiar Soares¹
Hudson de Brito Vasconcelos²
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura³
Estela Aita Monego⁴

DOI: 10.5281/zenodo.10065206

Envio: 31/ 10 /2023
Aceite: 03/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo se tratou de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa que justificou-se pela necessidade de entender como a formação continuada de professores contribui para o aprimoramento das práticas pedagógicas e conseqüentemente para a ampliação da qualidade do ensino nas aulas de Educação Física na infância. Sendo assim, tivemos como objetivo geral compreender como a formação continuada do professor de Educação Física influencia na sua atuação no ensino infantil partindo do princípio que esta é uma área que trabalha o desenvolvimento integral do indivíduo, portanto, ficou evidente que através da formação continuada fica possibilitado aos professores adaptarem suas metodologias de ensino para atender as necessidades das crianças na educação infantil.

Palavras Chaves: Formação continuada, ensino infantil, Educação Física escolar

1 Graduada do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE :E-mail: giselesoarea24@gmail.com

2 Graduando do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE E-mail: hudsonvasconcelos@live.com

3 Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em

Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com.

4 Mestra em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

ABSTRACT: The present study was a bibliographical research with a qualitative approach that was justified by the need to understand how the continued training of teachers contributes to the improvement of pedagogical practices and consequently to the expansion of the quality of teaching in Physical Education classes in childhood. Therefore, our general objective was to understand how the continued training of Physical Education teachers influences their performance in early childhood education, assuming that this is an area that works on the integral development of the individual, therefore, it was evident that through continued training, It is possible for teachers to adapt their teaching methodologies to meet the needs of children in early childhood education.

Keywords: Continuing training, early childhood education, school Physical Education

1. INTRODUÇÃO

A educação Física Escolar é entendida como uma disciplina que trabalha desde o ensino infantil o desenvolvimento geral do educando como: cognitivo, motor, social e afetivo. Gonzalez, Schwengber (2012, P.21) afirma que “nos primeiros anos, a Educação Física objetiva promover, por meio de atividades físicas, o desenvolvimento integral da criança”. Sendo assim, o professor de Educação Física se torna protagonista deste cenário escolar uma vez que sua atuação contribui positivamente ou negativamente na formação de seus alunos, tendo em vista:

A Educação Física como uma área de conhecimento que, no âmbito escolar caracteriza-se como uma prática pedagógica onde, através de seu conteúdo clássico (dança, ginástica, esporte e jogo) contribui para o desenvolvimento do homem, tendo em vista sua formação enquanto cidadão e sua habilitação para o exercício da cidadania plena. (PAES, 2001, p.57)

Logo, no ensino infantil o professor de Educação Física se depara com a necessidade de buscar os conhecimentos específicos voltados a esta fase de aprendizagem, já que essa etapa é um lugar de descobertas para o desenvolvimento motor o qual influencia nas fases seguintes da criança refletindo no seu comportamento social, intelectual e cultural. Além disso, é importante indagar acerca de como a formação continuada do professor de

Educação Física influencia positivamente na sua atuação no ensino infantil e como sua ausência interfere no processo de ensino- aprendizagem do educando.

Sendo assim, através de uma pesquisa bibliográfica foi possível colaborar e tornar relevante a compreensão acerca de como a formação continuada contribui para o aprimoramento das práticas pedagógicas dos professores e, conseqüentemente, para a qualidade do ensino da Educação Física na Educação Infantil. Diante disso, se fez necessário traçar objetivos acerca de entender a importância do professor de Educação Física na educação infantil, analisar como ocorre o processo de formação continuada do professor de Educação Física e listar práticas pedagógicas propostas através da formação continuada tendo em vista que a escola é um ambiente de descobertas no qual se possibilita a ampliação de experiências de cunho individual, social e cultural na vida das crianças,

Segundo Rodrigues et al (2017, p. 30) “o professor não se detém de todos os saberes necessários para que atenda todas as necessidades de uma sala de aula, pois esta muda de acordo com cada realidade”, ou seja, o professor de Educação Física precisa enxergar a necessidade de sempre está se reinventando e se aprimorando na sua área específica de trabalho com o intuito de contribuir no seu campo de atuação. A formação continuada por sua vez é responsável por proporcionar ao professor as ferramentas necessárias para sua atuação no âmbito escolar, ela possibilita ao docente durante sua carreira profissional novos conhecimentos para se inovar.

Segundo Altenfelder (2004, p.151) mostra que “a formação continuada de professores deve se concentrar no trabalho docente e nas relações que se estabelece na escola, o que resgata o próprio espaço escolar com locus importante de formação continuada”. Sendo assim, através da formação continuada, os professores podem adaptar suas abordagens pedagógicas para atender às necessidades específicas das crianças em idade pré-escolar, portanto, a formação continuada torna-se o caminho para que esta preparação do profissional aconteça e lhe possibilite uma melhor atuação.

2 MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa através de uma pesquisa bibliográfica com análise descritiva para a elaboração do artigo. Embasada na pesquisa bibliográfica datada por Oliveira (2012) como “[...] uma modalidade de estudo que analisa obras, artigos ou documentos que são coletados diretamente de sua fonte científica” e através deste procedimento se torna possível o pesquisador criar uma linha direta com seu tema.

Diante disto, as plataformas Scielo e Google Acadêmico foram utilizadas para a realização da seleção de 20 artigos específicos entre os anos de 2000 até 2020, tendo em comum as seguintes palavras chaves: formação continuada, ensino infantil e educação física escolar; o critério utilizado para as escolhas dos artigos foi verificar se havia relevância para a pesquisa em questão, sendo assim, foi possível se aprofundar na temática do estudo e também examinar o mesmo assunto abordado por vários autores em diferentes pontos de vista. O artigo buscou sancionar a problemática acerca da importância da formação continuada do professor de Educação Física no ensino infantil, tendo em vista que esta é base para as fases futuras de aprendizagem pois trabalha a formação integral da criança.

Dentro dos artigos analisados, 8 deles abordaram sobre as contribuições da Educação Física no ensino infantil, na qual auxiliou a compreensão de como a Educação Física é importante nessa fase da vida do discente, outros 8 artigos relataram a importância da formação continuada, onde foi possível entender a importância do professor de Educação Física estar sempre inovando seus conhecimentos e buscando melhorar sua qualificação profissional, nos 4 artigos finais tratou-se das abordagens pedagógicas, ou seja, a respeito de como escolher os melhores métodos para trabalhar nas situações adversas encontradas no ambiente escolar. Por fim, foram excluídos 14 artigos e elegíveis 6 como base nos temas relevantes da pesquisa.

3 REVISÃO DA LITERATURA

Os tópicos seguintes buscam analisar as propostas de formação continuada de professores de Educação Física e suas contribuições para as práticas no ensino infantil

3.1 A educação infantil e a importância do professor de Educação Física

A Educação Física nas escolas começou a ser valorizada lá no século XIX, naquela época, a disciplina era usada principalmente para treinar soldados e melhorar a saúde das pessoas. Segundo Junior (2011, p. 5) a Educação Física começa a adentrar nas instituições escolares e a dar os primeiros sinais de uma educação militar, surgindo como promotora da saúde, da higiene física e mental, além da educação moral. A Educação Física é uma disciplina que se diferencia das demais no contexto escolar, principalmente por trabalhar diretamente o corpo dos alunos.

De acordo com Betti e Zuliani (2002, p. 75), é papel da Educação Física preparar os alunos para serem praticantes lúcidos e ativos. Nesse sentido, essa disciplina tem um papel fundamental no desenvolvimento integral dos alunos, influenciando o seu desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo-social. Por meio das atividades físicas, os alunos podem desenvolver habilidades motoras, aprimorar a coordenação, equilíbrio e flexibilidade, além de melhorar a saúde e prevenir doenças. Sem dúvida a prática regular de atividades físicas é fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida.

Outra característica que diferencia a Educação Física das demais disciplinas é a sua capacidade de envolver os alunos de maneira lúdica e prazerosa. A ludicidade tem sido um tema cada vez mais presente na Educação Física escolar, permitindo a transformação da aula em um ambiente mais descontraído e prazeroso para os alunos. Segundo Magalhães, Kobal e Godoy (2007, p. 50), as aulas de Educação Física devem ser realizadas nas escolas como um momento em que as crianças podem, através da ludicidade, desenvolver os aspectos cognitivo, afetivo-social e motor em conjunto.

Logo, a Educação Física escolar é uma disciplina de grande importância para o aluno, e uma matéria rica em conhecimento que pode ser trabalhada em todas as fases do aluno, a mesma deve proporcionar ao aluno a vivência do movimento, seja ele em forma de dança, luta, ginástica ou outros esportes, podendo ser trabalhada de forma lúdica, também tendo a função de comunicar os benefícios de uma vida saudável.

Na educação infantil a criança tem a oportunidade de explorar, descobrir e experimentar atividades que a desenvolvam de forma integral e que trabalhem sua forma de ver o mundo através da ludicidade, partindo desta concepção é possível afirmar que: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, p. 23). A partir deste princípio a busca por promover o bem-estar, trabalhar a ludicidade e o desenvolvimento da criança dentro das escolas é um dos principais papéis da Educação Física escolar.

É nesta fase que a criança possui 6 direitos de aprendizagem que lhes possibilitam ter um papel ativo em seu ambiente de estudo, são eles: conviver, brincar, participar, explorar, comunicar e conhecer-se como afirma a BNCC:

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2018, p. 35).

No primeiro contato da criança com a escola as práticas pedagógicas devem ser voltadas para a socialização, ludicidade e brincadeiras, pois para muitas crianças é na escola que elas passam a ter maior contato entre si, que vivenciam diariamente a troca de afetos e emoções durante as atividades e é onde: “A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as

crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções (BRASIL, 2018, p. 37).

É através da educação infantil que a criança adquire uma base para as futuras fases de seu desenvolvimento respeitando sempre suas vivências e experiências, o professor de Educação Física por sua vez deve ter as ferramentas necessárias para se trabalhar com as crianças através do planejamento de aulas lúdicas buscando ao final de cada uma delas chegar no resultado esperado de aprendizagem da criança.

Barbosa (2006, p. 14) afirma que: “Somos hoje, o espelho dos investimentos que recebemos ontem. Um indivíduo com valores sólidos é invariavelmente o fruto de um longo preparo. A infância tem um papel importante nesse processo. Esses processos são contínuos e interligados, influenciam-se e apresentam ritmos que diferem de indivíduo para indivíduo”. Procedendo deste princípio trabalhar a partir do conhecimento prévio de cada criança como andar, correr, saltar, pular vão servir de base para outros movimentos futuros e possibilitam uma relação de aprender algo novo utilizando aquilo que já se vivenciou respeitando sempre a realidade de cada criança.

Além disso, o professor de Educação Física precisa tornar seu ambiente de trabalho acolhedor para as criança, trabalhando sempre sua imaginação e fantasia, Barbosa (2006, p. 14) ressalta que: “os profissionais que ali se encontram precisam entender que o afastamento dos pais, talvez provoque um choque nessas crianças, podendo levar a um comportamento descontrolado, com crises de choro, berros e outros”. Por isso, quanto mais acolhedor for o ambiente escolar mais liberdade o professor terá para trabalhar a formação social e pessoal da criança, sua identidade e autonomia e seu conhecimento de mundo dentro das aulas de Educação Física, isso só acontece quando o professor se adapta ao público e está preparado para trabalhar aspectos mútuos visando os objetivos que deseja atingir no fim de cada aula.

Portanto, o professor de Educação Física deve focar suas práticas através da ludicidade, pois o ensino e aprendizagem passam a ser realizados de uma forma mais prazerosa, para que isso ocorra é necessário que o professor diversifique suas metodologia, levando o prazer mas também oportunizando o ato da aprendizagem da criança. Logo, através de uma formação continuada o professor se detém de ferramentas necessárias que lhe permita uma boa atuação, como é ressaltado por Marin (2005, p. 6) “a formação continuada consiste em propostas que visem à qualificação, à capacitação docente para uma melhoria de sua prática, por meio do domínio de conhecimentos e métodos do campo de trabalho em que atua”.

3.2 Formação continuada do professor de Educação Física: contribuições para práticas pedagógicas.

A formação continuada é um processo de aprendizagem que visa aprimorar as habilidades e competências dos professores. Essa formação é importante porque proporciona uma atualização constante do conhecimento e o desenvolvimento de novas habilidades que permitem melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Segundo Pires (2010 p. 250) A Formação Continuada, é entendida não apenas como um processo organizado de atualização em função de uma carreira docente diversificada, mas sim como um processo que abrange a dimensão crítico-reflexiva.

Sem dúvida os objetivos da formação continuada são diversos, podendo incluir, por exemplo: a atualização de conteúdos específicos da área de atuação, o desenvolvimento de novas habilidades didáticas e pedagógicas, o aprimoramento de estratégias de avaliação, entre outros. O professor de Educação Física deve sempre estar em constante evolução, de acordo com Mileo, Kogut (2009 p. 4947) O professor como todos os profissionais necessitam estar em constante atualização, uma vez que a sociedade está sempre em transformação pelo avanço da tecnologia e pelo desenvolvimento humano. No geral, a formação continuada busca aprimorar o trabalho do professor, o que, conseqüentemente, melhorar a qualidade da educação oferecida aos alunos.

Logo, a formação continuada pode ser oferecida de diversas formas, tais como: cursos presenciais, à distância, palestras, workshops, entre outras. Cada modalidade apresenta suas vantagens e pretensão, independentemente da modalidade escolhida, é importante que a formação continuada seja intuitiva e estruturada de forma a atender às necessidades específicas dos professores. Ainda segundo Mileo, Kogut (2009 p. 4947) ele enfatiza que cabe ao professor manter-se qualificado para que possa atender as necessidades de seus alunos bem como da sociedade. Isso inclui a seleção de conteúdos relevantes, a utilização de metodologias adaptadas e a avaliação constante do processo de aprendizagem.

Sendo assim, a educação continuada é um processo de grande importância para o desenvolvimento profissional do professor de Educação Física, especialmente quando se trata da educação infantil. Pois segundo Pinheiro et Al (2015 p. 33) Na Educação Infantil, a Educação Física desempenha um papel importante. Nessa fase da vida, a criança encontra-se em pleno desenvolvimento das funções cognitivas, motoras, emocionais e sociais.

Também no contexto da educação infantil, a educação continuada do professor de Educação Física tem uma influência direta na qualidade da educação oferecida às crianças. Isso ocorre porque, ao participar de processos de formação continuada, o professor deve refletir sobre sua prática pedagógica, identificar desafios e encontrar soluções para atender às necessidades das crianças. Sendo assim:

A Educação Física deve estar presente na educação infantil plenamente para que os profissionais da área possam aplicar os conteúdos da cultura corporal de movimento através de atividades lúdicas e prazerosas com o propósito maior de contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem e crescimento da criança, ressaltando não o movimento pelo movimento, mas o movimento orientado, almejando alcançar objetivos efetivos no sentido de trabalhar os limites e dificuldades das crianças em busca da construção do sujeito cidadão dotado de criatividade e criticidade sobre si, os outros e o mundo do qual faz parte. Pinheiro et Al (2015 p. 34)

Dessa forma, após o término de sua graduação muitos professores vão em busca de novos conhecimentos que serão necessários para

desenvolver sua metodologia no cenário escolar, tais conhecimentos irão construir um aporte de novas ideias e irão contribuir para enriquecer o ensino. Portanto, o professor de Educação Física deve buscar sempre está alimentando sua formação e atuação no âmbito escolar, pois, é através da formação continuada que ele encontra o caminho necessário para obter o domínio sobre seu campo de atuação e transformar seu espaço de trabalho em um lugar propício para essas novas descobertas à medida que se dispõe para inovar, pois:

Trata-se de colocar como eixo o conhecimento, centro da formação inicial ou básica, de formação continuada; de realizar e usar pesquisas que valorizem o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo que eles podem auxiliar a construir. É o conhecimento, ainda, estabelecido como fulcro das novas dinâmicas interacionistas das instituições para a valorização da educação e a superação de seus problemas e dificuldades (MARIN, 1995, p.17-8).

Diante disso, estendemos que cabe as instituições ofertar oportunidades para que os professores possam realizar um trabalho cada vez melhor dentro do seu campo de atuação, e a oferta da formação continuada para os professores é uma ferramenta necessária para promover a capacitação profissional.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica foi possível compreender a importância da educação continuada para o profissional de Educação Física no ensino infantil pois desempenha um papel crucial na vida de uma criança, como é possível afirmar no estudo de Betti, Zuliani (2002 p. 75) “É tarefa da Educação Física preparar o aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os demais componentes da cultura corporal em sua vida”, pois é durante os primeiros anos que ocorre o desenvolvimento cognitivo, motor e social,

Sendo assim é através de interações com colegas e professores, as crianças aprendem habilidades sociais, como compartilhar, comunicar-se e resolver conflitos, habilidades essenciais para a vida. Magalhães, Kobal, Godoy (2007 p. 50) também declara que “as aulas de Educação Física devem ser

efetuadas nas escolas como um momento em que as crianças podem, através da ludicidade, desenvolver os aspectos cognitivo, afetivo-social e motor conjuntamente”.

Em suma, o ensino infantil é vital porque molda o desenvolvimento global das crianças, proporcionando habilidades sociais, acadêmicas e emocionais essenciais para seu sucesso futuro, como afirma Pinheiro et al (2015 p. 28) em sua pesquisa ao falar que: “esse desenvolvimento deve acontecer de forma contínua e é identificado através de avaliação sistemática, sucessiva e processual realizada pelo professor através de registros que certifique o desenvolvimento da criança durante essa fase”.

Outro ponto é em decorrência ao impacto da formação continuada na qualidade do ensino de Educação Física para crianças no ensino infantil, vista por alguns autores como o professor sendo responsável pela formação integral da criança e não somente por trabalhar o motor mas também o social e o cognitivo, como afirma Galvão (2002 p. 67) “além da capacidade de ensinar conhecimentos específicos, é também papel do professor transmitir, de forma consciente ou não, valores, normas, maneiras de pensar e padrões de comportamento para se viver em sociedade”,

Isso significa que os educadores estão melhor preparados para criar um ambiente de aprendizado envolvente, seguro e eficaz. Em seu artigo Basei (2008 p. 3) também acredita que: “o professor é o sujeito responsável por interferir no processo de aprendizagem do aluno, como um mediador entre o aluno e os objetos/mundo”.

Sendo assim, através da formação continuada, os professores podem adaptar suas abordagens pedagógicas para atender às necessidades específicas das crianças em idade pré-escolar, de acordo com Pinheiro et al (2015 p. 31) “A Educação Física é um componente que contribui para a formação dos alunos através de instrumentos e conhecimentos diferenciados, eles aprendem a utilizar atividades lúdicas e criativas”.

Por fim, autores como Mileo, Kogut, e Barbosa ressaltam sobre a importância de um professor de Educação Física capacitado no benefício direto na qualidade do ensino oferecido na educação infantil. Logo, com a formação continuada se torna possível os professores aprimorarem suas habilidades

interpessoais e didáticas. Nas palavras de Mileo, Kogut (2009 p. 4944) “a prática pedagógica nas escolas da atualidade, exige um professor bem capacitado e preparado para trabalhar com os alunos e com as novas problemáticas que estão presentes no cotidiano da sociedade”, isso é essencial, pois o ambiente da educação infantil requer uma abordagem sensível e adaptável.

Mileo, Kogut (2009, p. 4945) ainda propõe que “é de extrema importância que o aluno seja desenvolvido de forma plena, onde o professor deve se preocupar em proporcionar aos seus alunos atividades que englobem todos os aspectos para o desenvolvimento global dos educandos”, sendo assim, os professores precisam se conectar com as crianças em um nível mais profundo e adaptar suas práticas para atender às diferentes habilidades, estilos de aprendizado e necessidades individuais de cada criança, por isso, Barbosa (2006, p. 14) recorda que “somos hoje, o espelho dos investimentos que recebemos ontem. um indivíduo com valores sólidos é invariavelmente o fruto de um longo preparo”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude da formação continuada do professor de Educação Física no ensino infantil, foi possível analisarmos diversos autores com pontos de vista diferentes acerca do tema proposto e chegamos à conclusão de que a Educação Infantil é essencial na vida da criança, pois é nesta fase que ocorre a formação integral do aluno e onde se adquire uma base para fases futuras de desenvolvimento, sendo assim, o professor precisa estar em contante lapidação para proporcionar uma boa qualidade de ensino e que atenda a todas as necessidades encontradas na sala de aula como ressalta Mileo, Kogut em seus estudos.

Partindo deste princípio a formação continuada age como ferramenta pedagógica para sanar dificuldades encontradas no âmbito escolar e facilitar a metodologia e didática usada pelo professor afim de atingir seus objetivos ao final de cada aula. Logo, é de grande relevância que o professor detenha conhecimentos específicos que lhe auxiliem nesse processo de ensino-

aprendizagem, pois se faz necessário ministrar a aula de forma lúdica e prazerosa para que a criança consiga desenvolver aspectos cognitivo, motor e social.

Portanto, a formação continuada se torna uma forma de aprimorar o processo de atuação do professor de Educação Física. Alguns autores afirmam que esta vertente atualiza constantemente o conhecimento adquirido pelo professor na sua formação e o ajuda a ser um profissional de excelência dentro do seu campo de atuação, em decorrência disto surge a reflexão se somente com a graduação o professor consegue suprir as demandas do ensino infantil na prática da Educação Física.

REFERÊNCIAS

- ALTENFELDER, Anna Helena. **Formação Continuada: os sentidos atribuídos na voz do professor**. São Paulo: PUCSP (Dissertação de mestrado), 2004
- AZEVEDO, Andréa Maria Pires et al. Formação continuada na prática pedagógica: a educação física em questão. **Movimento**, v. 16, n. 4, p. 245-262, 2010.
- BARBOSA, E. **A Educação Física na Educação Infantil: Um Estudo no Município de Sumaré – S.P.** Monografia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, Campinas, 2006.
- BASEI, Andréia Paula. A Educação Física na Educação Infantil: a importância do movimentar-se e suas contribuições no desenvolvimento da criança. **Revista iberoamericana de educación**, v. 47, n. 3, p. 1-12, 2008.
- BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto. Educação física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. **Revista mackenzie de educação física e esporte**, v. 1, n. 1, 2002.
- BRASIL, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelecem **Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: Senado Federal, 1996.
- GONZÁLEZ, Fernando Jaime, SCHWENGBER Maria Simone Vione. **Práticas pedagógicas em Educação Física: espaço, tempo e corporeidade**. Edelbra, 2012
- JÚNIOR, Arnaldo Elói Benvegnú. Educação Física escolar no Brasil e seus resquícios históricos. **Revista de educação do IDEAU, Alto Uruguai-RS**, v. 6, 2011

MAGALHÃES, Joana S.; KOBAL, Marília Corrêa; DE GODOY, Regiane Peron. Educação Física na Educação Infantil: uma parceria necessária. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v. 6, n. 3, 2007.

MARIN, ALDA JUNQUEIRA et al. **Didática e trabalho docente**. Junqueira&Marin Editores, 2005.

MILEO, Thaisa Rodbard; KOGUT, Maria Cristina. A importância da formação continuada do professor de educação física e a influência na prática pedagógica. In: **Anais do IX Congresso Nacional de Educação e do III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. Curitiba (PR): EDUCERE**. 2009. p. 4943-4952.

PINHEIRO, Maria Rosângela Dias et al. Contribuições da Educação Física no Ensino Infantil. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 9, n. 27, p. 26-37, 2015.

RODRIGUES, Polyana Marques Lima; LIMA, Willams dos Santos Rodrigues; VIANA, Maria Aparecida Pereira. A importância da formação continuada de professores da educação básica: a arte de ensinar e o fazer cotidiano. **Saberes docentes em ação**, v. 3, n. 1, p. 28-47, 2017.